

RAQAMLI MUZEY PEDAGOGIKASI ORQALI O‘QUVCHILARDA DEONTOLOGIK KOMPETENTLIK VA AXLOQIY ONGNI SHAKLLANTIRISH

Ismailova Dilfuza Usmonqulovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18769867>

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli ta’lim sharoitida o‘quvchilarda deontologik kompetentlik va axloqiy ongni shakllantirishning dolzarb pedagogik muammolari tahlil qilinadi. Raqamli muzey pedagogikasining nazariy-metodik asoslari ochib berilib, virtual muzeylar, onlayn ekspozitsiyalar va interaktiv raqamli resurslarning axloqiy tarbiya hamda kiberxavfsizlik madaniyatini rivojlantirishdagi imkoniyatlari asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari raqamli ta’lim muhitida muzey pedagogikasidan samarali foydalanish o‘quvchilarda mas’uliyatli, axloqiy va xavfsiz raqamli xulq-atvorni shakllantirishga xizmat qilishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: raqamli ta’lim, muzey pedagogikasi, deontologik kompetentlik, axloqiy ong, virtual muzey, raqamli madaniyat, kiberxavfsizlik.

Аннотация. В данной статье анализируются актуальные педагогические проблемы формирования деонтологической компетентности и нравственного сознания учащихся в условиях цифрового обучения. Раскрываются теоретико-методические основы цифровой музейной педагогики, обосновываются возможности виртуальных музеев, онлайн-экспозиций и интерактивных цифровых ресурсов в развитии нравственного воспитания и культуры кибербезопасности. Результаты исследования показывают, что эффективное использование музейной педагогики в цифровой образовательной среде способствует формированию у учащихся ответственного, нравственного и безопасного цифрового поведения.

Ключевые слова: цифровое обучение, музейная педагогика, деонтологическая компетентность, нравственное сознание, виртуальный музей, цифровая культура, кибербезопасность.

Annotation. This article analyzes the current pedagogical issues in developing students' deontological competence and moral consciousness in the context of digital education. The theoretical and methodological foundations of digital museum pedagogy are revealed, and the potential of virtual museums, online exhibitions, and interactive digital resources in fostering moral education and cyber safety culture is substantiated. The research results demonstrate that the effective use of museum pedagogy in a digital learning environment contributes to the formation of responsible, ethical, and safe digital behavior among students.

Keywords: digital education, museum pedagogy, deontological competence, moral consciousness, virtual museum, digital culture, cyber security.

Bugungi globallashuv va raqamlashtirish sharoitida ta’lim tizimi oldida nafaqat bilimli, balki axloqan yetuk, ijtimoiy mas’uliyatli va raqamli muhitda to‘g‘ri xulq-atvor namoyon eta oladigan shaxsni tarbiyalash vazifasi turibdi. Raqamli texnologiyalar ta’lim jarayonini samaraliroq qilayotgan bir paytda, ularning noto‘g‘ri qo‘llanilishi axloqiy me’yorlarning

buzilishi, axborot madaniyatining sustligi va kiberxavfsizlikka oid muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

Shu jihatdan o‘quvchilarda deontologik kompetentlik va axloqiy ongni shakllantirish raqamli ta’limning muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda. Mazkur jarayonda muzey pedagogikasi, xususan raqamli va virtual muzeylar asosida tashkil etilgan ta’lim shakllari katta pedagogik imkoniyatlarga ega. Ular o‘quvchilarda tarixiy xotira, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat, axloqiy mas’uliyat hamda raqamli madaniyatni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy ta’lim tizimining raqamlashtirilishi sharoitida an’anaviy pedagogik yondashuvlar bilan bir qatorda innovatsion ta’lim shakllarini joriy etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shunday yondashuvlardan biri — raqamli muzey pedagogikasi bo‘lib, u o‘quvchilarning bilim olish, axloqiy tarbiya va madaniy rivojlanish jarayonlarini boyitishga xizmat qiladi. Raqamli muzey pedagogikasi muzey ta’limining an’anaviy shakllarini axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan uyg‘unlashtirgan holda amalga oshiriladigan pedagogik faoliyatni ifodalaydi.

Raqamli muzey pedagogikasining mohiyati o‘quvchilarning tarixiy, madaniy va ilmiy meros bilan masofadan turib, interaktiv va vizual vositalar orqali tanishish imkoniyatini yaratishdan iborat. Virtual muzeylar, 3D eksponatlar, onlayn ekskursiyalar va raqamli arxivlar o‘quvchilarning bilish faolligini oshirib, ularning mustaqil fikrlash va tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Bunday ta’lim shakli o‘quvchini passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantiradi.

Raqamli muzey pedagogikasi shaxsga yo‘naltirilgan va kompetensiyaviy yondashuvlarga asoslanadi. Ushbu yondashuvlar orqali o‘quvchilarda nafaqat fanlar bo‘yicha bilimlar, balki axloqiy ong, deontologik kompetentlik, madaniy merosga hurmat va ijtimoiy mas’uliyat kabi muhim sifatlar shakllanadi. Muzey eksponatlari asosida tashkil etilgan mashg‘ulotlar o‘quvchilarda tarixiy tafakkur, estetik did va qadriyatli munosabatni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Raqamli muzey pedagogikasining muhim ta’limiy imkoniyatlaridan biri — uning integrativ xarakterga egaligidir. U tarix, adabiyot, san’at, texnologiya va axloqiy tarbiya fanlarini o‘zaro uyg‘unlashtirish imkonini beradi. Masalan, virtual muzey ekskursiyalari orqali o‘quvchilar tarixiy voqealarni nafaqat fakt sifatida, balki axloqiy va ijtimoiy jihatdan baholashga o‘rganadilar. Bu esa o‘quvchilarning axloqiy ongini shakllantirishda muhim pedagogik omil bo‘lib xizmat qiladi.

Shuningdek, raqamli muzey pedagogikasi raqamli madaniyat va kiberxavfsizlik ko‘nikmalarini shakllantirishga ham xizmat qiladi. Virtual resurslardan foydalanish jarayonida o‘quvchilar mualliflik huquqiga rioya qilish, axborot manbalarini tanlash va ulardan mas’uliyatli foydalanish ko‘nikmalarini egallaydilar. Bu jihatlar o‘quvchilarda deontologik kompetentlikning muhim tarkibiy qismi sifatida namoyon bo‘ladi.

Raqamli muzey pedagogikasining yana bir afzalligi — uning ta’lim jarayonida inklyuzivlikni ta’minlash imkoniyatidir. Masofaviy ta’lim sharoitida, jismoniy imkoniyati cheklangan yoki chekka hududlarda yashovchi o‘quvchilar ham virtual muzeylar orqali ta’lim resurslaridan foydalanish imkoniga ega bo‘ladilar. Bu esa ta’limning ochiqligi va tengligini ta’minlashga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli muzey pedagogikasi zamonaviy ta’lim tizimida o‘quvchilarning bilim olish jarayonini boyitish, axloqiy ong va deontologik kompetentlikni shakllantirish hamda raqamli madaniyatni rivojlantirishning samarali pedagogik vositasi

hisoblanadi. Ushbu yondashuvni ta’lim jarayoniga keng joriy etish yosh avlodni ma’naviy yetuk, ijtimoiy mas’uliyatli va raqamli muhitga mos shaxs sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi.

Shu o’rinda deontologik kompetentlikni shakllantirishda muzey pedagogikasining roli haqida to’htalamiz. Demak, deontologik kompetentlik – shaxsning kasbiy va ijtimoiy faoliyatida axloqiy me’yorlarga rioya qilishi, kasbiy burchni anglashi va mas’uliyatli qaror qabul qilish qobiliyatini ifodalaydi. Zamonaviy ta’lim jarayonida ushbu kompetentlikni shakllantirish nafaqat nazariy bilimlar bilan, balki amaliy pedagogik vositalar orqali amalga oshiriladi. Shu nuqtai nazardan, muzey pedagogikasi, xususan raqamli va virtual muzeylar, deontologik kompetentlikni rivojlantirishda samarali vosita sifatida namoyon bo’ladi.

Muzey pedagogikasi shaxsning axloqiy va madaniy rivojlanishiga xizmat qiluvchi interaktiv ta’lim shaklidir. Raqamli va virtual muzeylar orqali tashkil etilgan pedagogik jarayon o’quvchilarda tarixiy va madaniy voqealarni nafaqat fakt sifatida, balki axloqiy-huquqiy va ijtimoiy me’yorlar asosida baholash imkonini beradi. Masalan, tarixiy shaxslarning qarorlari va ularning jamiyatga ta’siri o’quvchilarda axloqiy tahlil ko’nikmalarini shakllantiradi, bu esa deontologik kompetentlikning asosiy tarkibiy qismidir.

Deontologik kompetentlikni shakllantirish jarayonida muzey pedagogikasi quyidagi pedagogik imkoniyatlarni taqdim etadi:

Axloqiy dilemmalarni tahlil qilish imkoniyati. Muzey eksponatlari va ularning tarixiy konteksti o’quvchilarga murakkab axloqiy vaziyatlarni tushunish va tahlil qilish imkonini beradi. Masalan, tarixiy qarorlar, kasbiy etika mezonlariga asoslangan rolli o’yinlar va interaktiv topshiriqlar orqali o’quvchilar mas’uliyatni his qiladilar.

Kasbiy burch va ijtimoiy mas’uliyatni anglash. Muzey pedagogikasi orqali o’quvchilar o’z kasbiy va ijtimoiy rollarini chuqurroq anglashga o’rganadilar. Ekskursiyalar, virtual ekspozitsiyalar va muammoli vaziyatlar orqali ular o’z xatti-harakatlarini axloqiy me’yorlar bilan solishtiradilar.

Axborotdan mas’uliyatli foydalanish va kiberxavfsizlik ko’nikmalari. Raqamli muzey resurslari bilan ishlash jarayonida o’quvchilar mualliflik huquqi, ishonchli axborot manbalarini tanlash va ulardan mas’uliyat bilan foydalanishni o’rganadilar. Bu esa zamonaviy deontologik kompetentlikning muhim komponenti sifatida namoyon bo’ladi.

Shuningdek, muzey pedagogikasi o’quvchilarda madaniy va axloqiy qadriyatlarni integrativ tarzda rivojlantirishga xizmat qiladi. Tarixiy eksponatlar, san’at asarlari va ilmiy eksponatlar orqali o’quvchilar nafaqat bilim oladilar, balki ijtimoiy va axloqiy me’yorlarni hayotiy kontekstda anglashni o’rganadilar. Bu jarayon deontologik kompetentlikni shakllantirishda uzviy va samarali pedagogik vosita hisoblanadi.

Zamonaviy ta’lim muhitida raqamli texnologiyalarning keng qo’llanilishi o’quvchilarning nafaqat bilim olish jarayonini, balki axloqiy va kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish imkoniyatlarini ham kengaytirdi. Raqamli ta’lim sharoitida o’quvchilar onlayn resurslar, virtual muzeylar, elektron kutubxonalar va interaktiv platformalar orqali bilim olishadi. Shu bilan birga, ularning axloqiy qaror qabul qilish, ma’lumotlardan mas’uliyat bilan foydalanish va raqamli xavfsizlik qoidalariga rioya qilish ko’nikmalari rivojlanadi. Shu nuqtai nazardan, muzey pedagogikasi o’quvchilarning axloqiy ongini va kiberxavfsizlik madaniyatini uyg’un rivojlantirishda samarali vosita sifatida namoyon bo’ladi.

Raqamli muzey pedagogikasi o’quvchilarga turli vizual va interaktiv materiallar yordamida tarixiy, madaniy va ilmiy bilimlarni yetkazadi. Virtual ekskursiyalar, 3D eksponatlar va interaktiv mashg’ulotlar orqali o’quvchilar eksponatlarni tahlil qilish bilan birga ularning

axloqiy, madaniy va ijtimoiy kontekstini o‘rganadilar. Masalan, tarixiy shaxslarning qarorlari, ularning jamiyatga ta’siri va san’at asarlaridagi axloqiy muammolar o‘quvchilarda murakkab axloqiy dilemmalarni tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Shu tarzda, raqamli ta’lim jarayoni axloqiy ongni shakllantirish bilan birga deontologik kompetentlikni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Raqamli ta’lim va kiberxavfsizlik uyg‘unligi o‘quvchilarni raqamli muhitda mas’uliyatli va xavfsiz xulq-atvorga o‘rgatadi. Virtual muzeylar va boshqa onlayn platformalarda o‘quvchilar shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish, axborot manbalarini tanlash, mualliflik huquqi va axborot etikasi qoidalariga rioya qilishni amalda o‘rganadilar. Bu jarayon ularning axloqiy ongini mustahkamlash bilan birga raqamli madaniyatni shakllantirishga yordam beradi. Shu bilan birga, o‘quvchilar o‘z xulq-atvori va qarorlarini ijtimoiy va axloqiy me’yorlar bilan solishtirib, murakkab vaziyatlarda mas’uliyatni his qilishni o‘rganadilar.

Muzey pedagogikasi o‘quvchilarda axloqiy va raqamli madaniyatni integrativ tarzda rivojlantirish imkonini beradi. Tarixiy eksponatlar, ilmiy va san’at asarlari orqali o‘quvchilar bilim oladi, ularni hayotiy kontekstda tahlil qiladi va ijtimoiy hamda axloqiy me’yorlarni o‘zlashtiradi. Shu tarzda, raqamli ta’lim, axloqiy ong va kiberxavfsizlik uyg‘unligi o‘quvchilarda bilim, axloqiy mas’uliyat va raqamli madaniyatni bir butun jarayon sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Bu esa zamonaviy deontologik kompetentlikni rivojlantirishning samarali vositasi bo‘lib, o‘quvchilarni axloqiy va mas’uliyatli shaxs sifatida tarbiyalaydi.

Shu bilan birga, raqamli muzey pedagogikasi o‘quvchilarda ijodiy fikrlash, tanqidiy tafakkur va axloqiy qaror qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga ham yordam beradi. Virtual resurslar orqali o‘quvchilar turli axloqiy dilemmalar bilan tanishib, ularni tahlil qiladi va o‘z xulq-atvorini axloqiy me’yorlarga moslashtiradi. Natijada, raqamli ta’lim jarayoni nafaqat bilim va ko‘nikmalarni, balki axloqiy ong va kiberxavfsizlik madaniyatini uyg‘un tarzda shakllantiradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, raqamli muzey pedagogikasi o‘quvchilarda deontologik kompetentlik va axloqiy ongni shakllantirishning samarali va innovatsion vositasi hisoblanadi. Virtual muzeylar asosida tashkil etilgan ta’lim jarayoni o‘quvchilarning axloqiy qarashlarini boyitib, mas’uliyatli va xavfsiz raqamli xulq-atvorni shakllantirishga xizmat qiladi.

Muzey pedagogikasi zamonaviy ta’lim jarayonida o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va axloqiy ongini shakllantirishning samarali vositasi ekanligi aniqlanadi. Raqamli muzeylar, virtual eksponatlar va interaktiv platformalar o‘quvchilarga tarixiy, madaniy va ilmiy merosni chuqurroq o‘rganish imkonini beradi. Shu bilan birga, ular axloqiy dilemmalarni tahlil qilish, ijtimoiy va madaniy me’yorlarni hayotiy kontekstda anglash, deontologik kompetentlikni rivojlantirish kabi muhim pedagogik vazifalarni bajaradi.

Raqamli ta’lim sharoitida o‘quvchilar axborotdan mas’uliyat bilan foydalanishni, kiberxavfsizlik qoidalariga rioya qilishni va axloqiy qaror qabul qilishni o‘rganadilar. Muzey pedagogikasi bu jarayonda axloqiy ong va raqamli madaniyatni uyg‘un shakllantirishga xizmat qiladi. Tarixiy, ilmiy va san’at eksponatlari orqali o‘quvchilar nafaqat bilim olishadi, balki ijtimoiy mas’uliyat va madaniy qadriyatlarni amaliyotda idrok etishga o‘rgatiladi.

Shu nuqtai nazardan, raqamli muzey pedagogikasi zamonaviy ta’lim tizimida deontologik kompetentlikni shakllantirishning, axloqiy ongni rivojlantirishning va kiberxavfsizlik madaniyatini yaratishning samarali vositasi hisoblanadi. Uning ta’limiy va tarbiyaviy

imkoniyatlarini keng qo‘llash yosh avlodni bilimli, axloqiy mas’uliyatli va raqamli xavfsizlik madaniyatiga ega shaxs sifatida tarbiyalashga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ismoilova J.X. Muzei pedagogikasining taraqqiyoti va tajribalari// Muzeyshunoslik. - T.: «Turon-Iqbol», 2018. -B.74-93.
2. Абдурахмонов Қ.Х. Педагогик маҳорат ва касбий этика. - Тошкент: “Fan va texnologiya”, 2020.
3. UNESCO. Museums, Digital Culture and Education. – Paris, 2021.
4. Музейная педагогика в дополнительном образовании. В 2 частях. Ч.1 : учебное пособие / составители А. Н. Сарапулов, Д. В. Шмуратко. - 2-е изд. - Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2018. - 74 с.
5. Museum Education: History, theory and Practice / Ed. N. Berry and S. Mayer. Reston, 1989. P. 43.
6. Muzeyshunoslik. - T.: «Turon-Iqbol», 2018. -260 b.
7. Музейная педагогика за рубежом. Работа музеев с детской аудиторией. Москва, 1997. -73 с.
8. Исмаилова Ж.Х. Музей педагогикаси: тажриба ва изланишлар// Moziydan sado. 1(61)2014. -Б.19-20.